

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

**A. PERRET, M. PIACENTINI, J. PILON E SEVERO & VILLARES:
ARQUITETURA^{*} MODERNA E MONUMENTALIDADE EM SÃO PAULO**

Maria Cristina Wolff de Carvalho

^{*} Profa. Dra. da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. E-mail: wolffdec@terra.com.br

Resumo

A monumentalidade é o moto da arquitetura clássica. No Movimento Moderno ela é banida, por ser um valor da tradição. Por diversos caminhos, vê-se como fundamental sua reincorporação – cautelosa, a partir da inauguração de uma “nova monumentalidade”, baseada na estética moderna e em seus recursos plástico-visuais. No MM estavam presentes as questões: A monumentalidade não compromete os princípios da arquitetura moderna? A monumentalidade clássica, por sua vez, não é um valor superado e pior, essencialmente “aparência”, manipulável e manipulada por ideologias?

A importância de Auguste Perret é incontestável quando se trata de avaliar os primeiros experimentos com o concreto armado na arquitetura, ou as bases sobre as quais Le Corbusier construiu sua poética. Porém, no Brasil quase nada é sabido sobre sua obra, seja na França ou fora dela. Marcelo Piacentini é reconhecido como arquiteto proeminente na Itália do período facista, com inúmeros projetos então realizados em Roma ou encomendados no Brasil, sempre causando desconforto quanto às suas filiações ideológico-estilísticas. Jacques Pilon tem um percurso marginal na historiografia oficial do Movimento Moderno, mais associado que está a uma produção empresarial na área da construção civil, por intermédio da empresa Pilmat, da qual era titular. As obras de Pilon transitam por um espectro largo, que vai do clássico-moderno ao moderno com “pedigree” de Franz Heep, que teve passagem por seu escritório, como é de amplo conhecimento. Finalmente, a firma Severo & Villares, sucessora do escritório Técnico Ramos de Azevedo, está mais ligada à São Paulo tradicional, da arquitetura pragmática e acadêmica de seus quadros egressos de cursos de engenheiros-arquitetos da Escola Politécnica, do que à discussão proposta pelas vanguardas.

As linhas arquitetônicas seguidas por estes arquitetos e as marcas por eles deixadas, uma vez que suas filiações ideológicas, posicionamento em face do Movimento Moderno oficial e produção arquitetônica e urbanística vêm de encontro e conflitam com as tendências “modernistas” do período, são as reflexões propostas.

Palavras-chave

arquitetura clássico-moderna; arquitetura moderna e ideologia; arquitetura moderna em São Paulo

Abstract

Monumentality is the motto of classical architecture. In Modernism it is, at first, banished, as being a conservative value. In a second moment, it is incorporated on it, by means of a “new monumentality”, based on modern aesthetic and its plastic and visual resources. Modernist issues like: does monumentality compromise modern architecture principles? and, is classical monumentality a value based essentially in “appearance”, something to be manipulate, and that is manipulated by ideologies? - are present during and after the heyday of the movement. The range of answers forms, than and now, the dominant apprehension of the three together: monumentality, modernity and classicism, as something very suspicious.

The importance of Auguste Perret is generally accepted, when referred to his inaugural experiments with reinforced concrete in architecture, otherwise as referred to the basis where Le Corbusier built his reputation and poetics. Nevertheless, in Brazil, almost nothing is known about his architectural design performance, if in France or abroad. Marcello Piacentini is recognized as the most prominent architect during the times of fascist Italy, with many projects built mainly in Rome, or far away, in countries like Brazil. And it's always uncomfortable to classify Piacentini's architecture, due to his stylistic and ideologic liaisons. The architect Jacques Pilon, has a marginal role in São Paulo modern architecture official historiography, mostly linked to an entrepreneurship production, as a building contractor throughout his firm, named Pilmat. Even being an up-to-date architect, Pilon designed his buildings in a great range of styles, and it is known that, during a time, the great modernist Franz Heep was heading his office. Finally, the successors of Ramos de Azevedo, named Severo & Villares, are connected to traditional São Paulo, with an architecture mainly compromised with emerging Brazilian industrialization and pragmatic values, than with artistic avant-garde or international architecture discussion at the first half of XX Century.

This paper intends to review some architectural proposals and concerns about “official” Modern Architecture, but also about Perret, Piacentini, Pilon, and Severo & Villares, and their contribution to São Paulo urban landscape.

A. PERRET, M. PIACENTINI, J. PILON E SEVERO & VILLARES: ARQUITETURA MODERNA* E MONUMENTALIDADE EM SÃO PAULO

No início do século XX, a adesão às vanguardas artísticas européias colocou em questão a primazia das posturas conservadoras e acadêmicas, tal e qual se fazia há algumas décadas na Europa. Em São Paulo, onde ocorreu em 1922 a Semana da Arte Moderna, intelectuais e artistas trataram de quebrar aquela hegemonia, desafiando-a com a força de suas obras e críticas que, gradualmente, chamaram a atenção e a adesão do público.

Se, num primeiro momento, a arquitetura teve um papel secundário comparativamente às demais artes, alguns anos mais tarde, a partir de 1925, este quadro iria mudar. Gregori Warchavchik (1896-1972), arquiteto ucraniano radicado no Brasil e formado em Roma, na classe de Marcello Piacentini, e Rino Levi (1901-1965), ainda fazendo seus estudos em Roma, dariam os primeiros passos, manifestando em artigos veiculados na imprensa, suas opiniões sobre a necessidade de modernização e adequação da arquitetura, em face das possibilidades disponíveis com o advento da máquina e de um novo entendimento da relação entre arte e vida. Alinhavam-se às escolas, grupos e tendências que se consolidavam no primeiro pós-guerra: à Bauhaus, na Alemanha, De Stijl, na Holanda, Esprit Nouveau, na França, ao Construtivismo russo, ao Racionalismo italiano, para citar os principais.

Entretanto, seria ingenuidade pensar que fosse possível uma unanimidade acerca do modo de promover as mudanças necessárias a esta adequação. O funcionalismo, ou seja, a idéia de uma arquitetura imanente de suas funções, se chocava com concepções tradicionais imbuídas da “linguagem clássica”. Seria até contraditório apregoar a permanência de formas carregadas de significados e simbologias, em obras que deveriam expressar o novo, a racionalidade e a modernidade da era da máquina.

Mas houve posições que buscaram conciliar mudanças e permanências, ou que entendiam ser possível uma arquitetura que, respeitando os arquétipos clássicos, se adequasse à lógica da reprodutibilidade da máquina. A carga simbólica destes

* Profa. Dra. da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP. E-mail: wolffdec@terra.com.br

arquétipos fez, invariavelmente, com que edifícios produzidos em diferentes contextos e por diferentes arquitetos, movidos por diferentes motivações, fossem associadas às forças totalitárias que assumiram o poder na Alemanha, Itália, Rússia e mesmo no Brasil. Estigmatizadas, foram rotuladas como “fascistas” ou “nazistas”. O simplismo dessas associações implicou no equívoco de enquadrar todo o modernismo classicizante nesses rótulos, como se houvesse um estilo próprio a regimes políticos e não a sua apropriação por ideologias.

Assim, a importância de Auguste Perret (1874-1954) é incontestável quando se trata de avaliar os primeiros experimentos com o concreto armado na arquitetura, ou as bases sobre as quais Le Corbusier construiu sua poética. Perret manteve, ao longo de sua produtiva carreira, uma posição de independência e desafiadora coerência, apregoando a fundação de um novo classicismo, em bases modernas, razão pela qual criou desafetos entre os arquitetos “autenticamente” modernos. Aqui no Brasil, quase nada é sabido sobre suas posições estéticas e sua vasta obra, - que abraça desde projetos urbanísticos, de arquitetura, design até escritos, seja ela produzida na França ou em outros países, é praticamente ignorada.

Solicitado a orientar o projeto de um museu de belas artes para a Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, em 1947, Perret responderia afirmativamente, propondo um projeto com as características arquitetônicas e construtivas que vinha pesquisando e empregando desde o início do século.

“...Ainsi, chaque jour, faut-il lutter contre les difficultés nouvelles. Si ce n'était pour la mémoire de mon mari et le sentiment de créer une oeuvre qui doit enrichir le patrimoine intellectuel du pays, si je n'avais pu compter avec votre aide si précieuse, je crois que j'aurais déjà abandonné, car le peuple, ici, n'est pas encore arrivé à maturité pour comprendre.” Annie Penteado, em carta para Auguste Perret, datada de 16/01/1950¹

O projeto de um Museu de Belas Artes para São Paulo era uma idéia cultivada há muito por Armando Álvares Penteado. Para tanto, as informações levantadas até o momento levam a crer que ele tenha confiado ao arquiteto polonês M. Dygat (emigrado ao Brasil), a tarefa de projetá-lo. Após seu falecimento sua esposa,

¹ Cf. Carla Britton *in* Auguste Perret, p.162.

Annie, teria solicitado aos arquitetos franceses Paul Tournon e Auguste Perret, que dessem sua opinião a respeito do trabalho de Dygat. Ou, quem sabe, o próprio Dygat teria tido esta iniciativa. Tournon parece não ter se envolvido muito com o pedido, diferentemente de Perret, que reformulou o projeto inteiramente e tomou a si a tarefa do projeto.

O edifício, concluído em 1954, hoje sediando o Museu de Arte Brasileira – MAB, o teatro e a Faculdade de Artes Plásticas daquela instituição apresenta, portanto, as linhas e os elementos arquiteturais – modulação, relevos, colunas, vitrais enquadrados em elementos vazados, iluminação natural, hall monumental, escadarias, detalhes de guarda-corpos e corrimãos - do vocabulário desenvolvido por Perret em seus projetos tais como do teatro de Champs Elysées, museu do Mobilier National, em Paris, igreja de Notre Dame du Raincy; traz o emprego da estrutura e dos módulos de concreto armado conforme desenvolvimento de Perret, e finalmente, é um produto da pesquisa tipológica que fez sobre o tema do museu.

Assim, para a Faap Perret fez mais do que reproduzir seu “estilo” inconfundível em um longínquo edifício num não menos distante país. Ali ele está presente como intenção projetual, inovação tecnológica e arte, propondo uma variante de seu “museu moderno ou museu ideal”, tal como no Museu Bourdelle, de 1931, no museu do Mobilier Nationaux, ou no Museu des Travaux Publics, de 1936-48, todos eles em Paris.

A importância de Perret não se restringe apenas à sua produção, mas em como o arquiteto articulou esta com seu tempo, e em como a contrapôs ao que era propugnado por seus pares, em especial no período anterior à II Guerra Mundial, quando o Movimento Moderno vivia seus anos dourados.

Para tanto, a curadoria da exposição sobre a obra de Perret havida em Paris na primavera de 2004, buscou entender, por meio da reconstituição de sua trajetória, as razões que o levaram a uma via independente e não alinhada aos seus colegas de profissão, desvinculada de quaisquer compromissos com as ideologias dominantes, quando entre os arquitetos se fazia quase como regra o compromisso político e social, em especial com o pensamento de esquerda. A

proposta não era buscar as “causas” de seu posicionamento – o que seria extremamente maniqueista, mas demonstrar que houve a possibilidade de uma via paralela, rica, polêmica e bem mais ao gosto contemporâneo – e pós-moderno, de independência, produção autônoma, desafiando o “gosto” dominante. Perret mostra, ao longo de sua carreira, gostar do convívio de diferenças.

A formação não finalizada, deu-se na École des Beaux Arts, na classe do professor Julien Guadet. Ainda muito jovem constituiu, com seus irmãos, a empresa “Les Frères Perret, architectes-entrepreneurs”, na qual viria a desenvolver as pesquisas com o concreto armado (beton armée). Assim, vieram outras pesquisas: sobre as formas na arquitetura moldada no concreto; sobre o conforto dos edifícios, quaisquer que fossem suas finalidades; sobre as tipologias arquitetônicas: habitacional, ateliers para artistas, salas de música, teatros, hangares, garagens, estúdios, igrejas, escolas, museus. A ampla produção perretiana em Paris, no Havre, em Saint-Cloud, em Saint-Malo, na Argélia, no Marrocos, no Cairo, no Chile e Brasil, deve ser mencionada. Sua produção intelectual, com conferências, revistas e textos, também não pode ser esquecida, assim como a influência que exerceu sobre arquitetos brasileiros, em particular sobre Lucio Costa.

O arquiteto italiano Marcello Piacentini (Roma, 1881-1960), geralmente tem sua produção associada ao fascismo, sempre causando certo desconforto quanto às suas filiações ideológico-estilísticas. Autor do projeto para o campus da Universidade de Roma e do EUR – Exposição Universal de Roma que ocorreria em 1942, foi convidado para projetar a Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, durante o governo de Getúlio Vargas. Dentre suas atividades no Brasil, Piacentini teve a oportunidade de, em São Paulo, realizar alguns projetos. Um deles foi o Edifício Matarazzo, numa das cabeceiras do Viaduto do Chá, em pleno coração da cidade. Este projeto de linhas modernas, foi concebido, porém, dentro do esquema clássico, no qual o prisma revestido de travertino, apresenta um embasamento, trecho intermediário, correspondente ao piano nobile, e uma cornija.

Jacques Pilon (Le Havre, 1905 – São Paulo, 1962), por sua vez, tem um percurso marginal na historiografia oficial do Movimento Moderno em São Paulo, mais associado que está a uma produção empresarial na área da construção civil, por intermédio da empresa Pilmat, da qual era titular. As obras de Pilon transitam por um largo espectro que vai do clássico-moderno ao moderno “com pedigree” de Franz Heep, que teve passagem por seu escritório, como é de amplo conhecimento.

A obra de Pilon, arquiteto formado pela École des Beaux Arts de Paris em 1932, foi decisiva para a paisagem paulistana. Sócio fundador da Pilmat – Pilon & Matarazzo, viu sair de seu escritório grande parte dos edifícios erguidos na cidade durante as décadas de 40 e 50. A Pilmat produziu arquitetura dentro de padrões acadêmicos e, ao mesmo tempo, modernos, até o ingresso do arquiteto Franz Heep (1902-1978) em seus quadros, o que acarretou a guinada do escritório rumo ao racionalismo *corbusiano*. O edifício da Biblioteca Municipal Mário de Andrade é exemplar neste sentido, uma vez que é anterior à mudança promovida por Heep, com sua arquitetura austera, de um classicismo modernizado e simplificado.

Finalmente, a firma Severo & Villares, sucessora do escritório técnico Ramos de Azevedo, está mais ligada à São Paulo tradicional, da arquitetura pragmática e acadêmica de seus quadros egressos de cursos de engenheiros-arquitetos da Escola Politécnica, do que a discussão proposta pelas vanguardas.

O Estádio do Pacaembu, projetado e construído pela Severo & Villares, tem um significado arquitetural e urbanístico incontestável. Construído entre 1936 e 40, na administração do prefeito Prestes Maia, pertence à tradição formal clássica modernizada. Prestes Maia possuía uma concepção muito clara do espaço urbano, o que deixou registrado em seu “Plano de Avenidas” que, embora não inteiramente implantado, promovia uma visão integrada da urbe. Uma aspiração antiga da cidade, de ter um estádio à altura de seu progresso, ele deveria simbolizar a importância que o poder público e a sociedade davam às atividades

físicas. A localização que, a princípio, estava longe de ser a mais adequada, junto a um bairro residencial recém aberto e na área de fundo de vale, foi utilizada com sabedoria. O estádio foi praticamente encaixado no vale.

As linhas deste projeto são inconfundíveis: filiam-se às grandes obras projetadas e construídas em Roma no período facista, tais como a Reitoria da Universidade de Roma, de autoria do próprio Piacentini, e o Centro Olímpico de Roma.

A arquitetura clássico-moderna ou clássico-racionalista foi deixada de lado por muito tempo por preconceito e incompreensão, mas tem sido objeto de revisão e estudos detidos pela historiografia e crítica recentes. É curioso notar como, na distância do tempo e após a passagem pela fase da pós-modernidade, novas perspectivas podem ser lançadas sobre a tradição acadêmica. Hoje, abrem-se caminhos para apreensões distintas, que a vêem como um desenvolvimento paralelo à arquitetura das vanguardas, podendo vir a esclarecer aspectos obscuros das interpretações existentes. Em São Paulo, onde sua presença é tão marcante e definidora da paisagem, esta revalorização abre novos horizontes que certamente contribuirão para compreender melhor este período.

Os preconceitos da crítica arquitetônica advindos de *parti pris* carregado de ideologia, modismo e, infelizmente, muita superficialidade, têm impedido a apreciação de espaços urbanos e edifícios que são obras de imenso valor artístico e urbanístico. É lamentável que isto ainda ocorra em relação à “modernidade clássica”, aliás, como ocorria há algumas décadas em relação a produção arquitetônica *belle époque*, em São Paulo, devida principalmente à obra do Escritório Técnico Ramos de Azevedo.

O edifício sede da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP, com o traço inconfundível de Perret; o estádio do Pacaembu, da Severo & Villares; o edifício sede das Empresas Reunidas Matarazzo, atual prefeitura do Município de São Paulo, da Severo & Villares – mas também de Marcello Piacentini, são alguns dos projetos de edifícios que sempre, “apesar” de sua arquitetura, têm se mostrado determinantes na configuração e na permanência de espaços consagrados como definidores da “facies” urbana paulistana.

Mesmo os deprezando, estilística e ideologicamente, é preciso admitir que articulam signos e possuem qualidades tão caras ao Movimento Moderno: racionalidade, funcionalidade, emprego de materiais industrializados, entre outros, que os qualificam nos papéis que representaram e que continuam a ter. Porém, o mais importante é que são obras plenas da arte da arquitetura.

Mas são eles modernos? Estou convicta de que sim. Seus arquitetos têm direito de figurar no pódio da modernidade arquitetural? Sem dúvida, uma vez que articulam com conhecimento, ciência e arte seu ofício. Os espaços urbanos por eles configurados merecem respeito e estima? Também entendo que sim, e digo mais, estes espaços são já estimados e respeitados uma vez que estão incorporados ao cenário e vida da cidade.

E afinal, são os edifícios e espaços aqui citados os exemplares locais de uma execrável monumentalidade fascista? Não creio, pois arte e política, embora andem de mãos dadas não podem e jamais conseguirão ser uma a versão, em sua esfera, das intenções da outra. Assim como é impossível para a arquitetura ser democrática por uma intenção projetual, está além das possibilidades da ideologia, amalgamar idéias – sejam quais forem – na arte.

O sentido da monumentalidade na arquitetura tem estado, historicamente, a serviço do poder. Mas o poder é transitório. A monumentalidade, no entanto, está associada, em seu sentido etimológico à memória e, portanto, à permanência.²

Bibliografia

Britton, Carla. *Auguste Perret*. London : Phaidon, 2001.

Colquhoun, Alan. *Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-87*. São Paulo : Cossac & Naify, 2004.

Culot, M. Peyceré, D. e Ragot, G. *Les Frères Perret: L'oeuvre Complète*. Paris : Institut Français d'Architecture/ Norma, 2000.

Le Goff, Jacques. *Documento/Monumento in Enciclopédia Einaudi 1: Memória – História*. Porto : Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1985, 95-106.

² Cf. sobre o conceito de monumento, Jacques le Goff, *Monumento/Documento in Enciclopédia Einaudi* e, sobre monumentalidade e arquitetura moderna, o texto histórico de J.L. Sert, F. Léger e S. Giedion, *Nine Points on Monumentality in Architecture Culture: 1943-1968*, 29-30.

Carvalho, Maria Cristina Wolff de. *Von den Beaux Arts zum Klassischen Rationalismus in São Paulo in Ent.Bau.Denk*, Kassel : Kassel Universität, November 2003, nr4, 22-27.

Ockman, Joan. *Architecture Culture: 1943-1968, A Documentary Anthology*. New York : Rizzoli, 2000.

Tognon, Marcos. *Arquitetura italiana no Brasil: a obra de Marcello Piacentini (história, catálogo, documentos)*. Campinas : Editora Unicamp, 1999.